

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA UZUMCHILIK SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Tursunov To‘lqin Jo‘raqulovich

Navoiy viloyati, O‘simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi
boshliq o‘rinbosari, Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0004-0775-8751

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411629>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida uzumchilik sohasining rivojlanish tendensiyalari va hosildorlik dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari uzumchilikning hudud qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyatini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, suv taqchilligi, tuproq sho‘rlanishi va texnologiya yetishmasligi sohaning samaradorligiga salbiy ta‘sir etuvchi asosiy omillar sifatida qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: uzumchilik iqtisodiyoti, agrar samaradorlik, hosildorlik tendensiyalari, suv resurslarini boshqarish, tuproq-iqlim omillari, agrotexnologiyalar, qishloq xo‘jaligi barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi, agrosanoat rivojlanishi.

Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития и динамика урожайности виноградарства в Республике Каракалпакстан. Результаты исследования показали значимость виноградарства для сельского хозяйства региона и обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с тем отмечено, что дефицит воды, засоление почв и нехватка современных технологий являются основными факторами, отрицательно влияющими на эффективность отрасли.

Ключевые слова: экономика виноградарства, аграрная эффективность, тенденции урожайности, управление водными ресурсами, почвенно-климатические факторы, агротехнологии, устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность, развитие агропромышленного комплекса.

Abstract. The article analyzes the development trends and yield dynamics of viticulture in the Republic of Karakalpakstan. The research results demonstrate the importance of viticulture for the region’s agriculture and food security. At the same time, water scarcity, soil salinity, and insufficient technological support are identified as the main factors negatively affecting the sector’s efficiency.

Keywords: viticulture economics, agricultural efficiency, yield trends, water resource management, soil-climatic factors, agrotechnologies, sustainable agriculture, food security, agro-industrial development.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, agrar tarmoqlarda yangi qiymat zanjirlarini shakllantirish va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda uzumchilik sohasi mamlakat qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotida strategik yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Uzumchilik nafaqat aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, balki qayta ishlash, vinochilik, sharbatchilik va quritilgan meva ishlab chiqarish kabi qo‘shimcha sohalar

rivoji orqali ichki bozor barqarorligi hamda eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston hududlarining tabiiy va iqlim sharoiti xilma-xilligi uzumchilikni rivojlantirishda turli xududiy modellarni yaratish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida uzumchilikning shakllanishi va rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Chunki mazkur hudud tabiiy resurslar taqchilligi, qurg‘oq iqlim va tuproq sho‘rlanishi bilan tavsiflanadigan sharoitda joylashgan bo‘lsa-da, oxirgi yillarda agrotexnologik yangilanishlar, davlat qo‘llab-quvvatlash choralari hamda fermer xo‘jaliklarining tashabbuskorligi tufayli uzumchilik salohiyati sezilarli darajada oshib bormoqda.

Qoraqalpog‘istonda uzumchilikning rivojlanishi hudud qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, aholi bandligini ta‘minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash nuqtayi nazaridan ham strategik ahamiyatga ega. Bunda uzum mahsulotlarini yetishtirish bilan bir qatorda, ularni qayta ishlash va qiymat zanjiridagi yuqori bosqichlarga integratsiyalash iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, uzumchilikning rivojlanishi mintaqada suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va barqaror agrar ishlab chiqarish modellarini shakllantirishga ham turtki bo‘ladi.

Shu sababli, Qoraqalpog‘istonda uzumchilik tarmog‘ini ilmiy asosda tahlil qilish, uning hosildorlik dinamikasini o‘rganish va samaradorlikka ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Shunday ekan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida uzumchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning so‘nggi yillardagi tendensiyalari va sohaning barqaror rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy tabiiy, iqtisodiy va texnologik omillar hamda sohadagi yalpi hosilning o‘sishi va uning hudud iqtisodiyoti hamda aholi oziq-ovqat xavfsizligiga qo‘shayotgan hissasi muhim hisoblanadi.

1-jadval

Qoraqalpog‘istonda uzumchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish dinamikasi¹

Yillar	Umumiy hosil	
	O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha jami, mln. tonna	Shundan;
		Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha jami, ming tonna
2020	1,6	10,2
2021	1,7	11,0
2022	1,8	11,5
2023	1,7	11,6
2024	1,8	14,4

Yuqoridagi 1-jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2020–2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida uzumchilik tarmog‘i barqaror o‘sish trayektoriyasida

¹O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

harakatlanmoqda. Respublika miqyosida uzum yetishtirish hajmi 2020-yilda 1,6 million tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 1,8 million tonnaga yetdi. Bu o'sish mamlakat qishloq xo'jaligining diversifikatsiyasi va agrar sohada qayta ishlash tarmoqlari samaradorligining ortib borayotganidan dalolat beradi.

Mazkur o'sishning asosiy omillaridan biri — intensiv bog'dorchilik texnologiyalarining keng joriy etilishi, yuqori hosilli va iqlim o'zgarishlariga chidamli navlar seleksiyasi hamda zamonaviy sug'orish tizimlarining, xususan, tomchilatib sug'orish usulining amaliyotga tatbiq etilishi hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat tomonidan uzumchilikni rivojlantirish va mahsulotlarni eksportga yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar ham sohadagi ijobiy natijalarni ta'minlab berdi.

Agar ushbu ma'lumotlarni hududiy kesimda tahlil qiladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida ham uzumchilik salohiyatining o'sishi kuzatilayotganligiga amin bo'lamiz. Garchi bu hudud iqlim jihatdan cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, oxirgi besh yil ichida uzum yetishtirish hajmi 10,2 ming tonnagidan 14,4 ming tonnagacha o'sib, 41 foizlik o'sishni ta'minladi. Bu ko'rsatkich respublika bo'yicha o'rtacha o'sish sur'atidan qariyb uch barobar yuqori bo'lib, hududdagi agrotexnologik yondashuvlar samaradorligini ifoda etadi.

Qoraqalpog'istonning umumiy ulushi O'zbekistondagi umumiy uzum yalpi hosilining 2020-yilda 0,64 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 0,8 foizga yetdi. Har qancha bu raqam kichikdek ko'rinsa-da, tabiiy va iqlimiy resurslari cheklangan hudud uchun bunday o'sish strategik ahamiyatga ega. Bu holat hududdagi agrar ishlab chiqarishning yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, Qoraqalpog'istonning katta qismi quruq va yarim quruq iqlimga ega bo'lib, yillik yog'ingarchilik miqdori 100–120 mm atrofida. Bunday sharoitda suv ta'minotini ta'minlash va tuproq namligini saqlash muhim agrotexnik vazifa hisoblanadi. Shu sababli uzum yetishtirish asosan Amudaryo sohilidagi suv resurslariga yaqin tumanlarda — Bo'zatov, To'rtko'l va Beruniy kabi hududlarda rivojlanmoqda. Bu tumanlardagi sug'oriladigan serqum va o'tloqi-sho'rxok tuproqlarda mineral va organik o'g'itlardan to'g'ri foydalanish orqali hosildorlikni sezilarli darajada oshirish imkoni mavjud.

Shuningdek, Qoraqalpog'istonda uzumchilik sohasining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati tobora ortayotgani qayd etiladi. Bu soha hudud qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini diversifikatsiya qiladi, aholi bandligini ta'minlaydi va turmush darajasini oshiradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, har bir gektar intensiv usulda tashkil etilgan uzumzor 3–5 ta doimiy ish o'rnini yaratadi, bu esa mavsumiy ishchi kuchiga bo'lgan talabni ham oshiradi.

Bundan tashqari, uzum mahsulotlarini qayta ishlash sohasi — masalan, sharbat, quritilgan uzum va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish — hududning qo'shimcha qiymat zanjiridagi ishtirokini kuchaytiradi. Bu esa mahalliy aholining daromadlarini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, uzumchilikning rivojlanishi Qoraqalpog'istonda nafaqat agrar sohani, balki sanoat, xizmat ko'rsatish va eksport sektori faoliyatini ham faollashtirishga turtki bo'lmoqda.

Shunday qilib, tahlil natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasida uzumchilik tarmog'i yildan-yilga barqaror rivojlanib borayotganini, uning respublika miqyosidagi ulushi ham asta-sekin ortib borayotganini ko'rsatadi. Hududning iqlim sharoiti va resurs imkoniyatlarini hisobga olgan holda, suv tejoychi agrotexnologiyalarni yanada keng joriy etish, yuqori hosilli navlarni tanlash va qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish kelgusida uzumchilikning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

Natijada, bu jarayon nafaqat Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, balki butun mamlakat miqyosidagi oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, yuqoridagi tahlil natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida uzumchilik sohasi so‘nggi yillarda ma‘lum darajada o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, hosil hajmining bir maromda ortib borishi kuzatilmoqda. Bu holat mintaqadagi agrar salohiyatning yuqori ekanini ko‘rsatadi. Biroq, hududning iqlim sharoiti, suv resurslari taqchilligi va iqtisodiy-tashkiliy infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagani soha samaradorligiga ma‘lum cheklovlar qo‘yayotganini ham inkor etib bo‘lmaydi. Hosildorlik ko‘rsatkichlari yillar bo‘yicha o‘zgaruvchan bo‘lib, bu o‘zgarishlar asosan tabiiy va iqtisodiy omillar ta‘sirida shakllanmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, Qoraqalpog‘istonda uzumchilikni yanada rivojlantirish uchun uning samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat hosildorlikni oshirish, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholi bandligini kuchaytirish va hududning eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

Quyida keltirilgan 2-jadvalda Qoraqalpog‘istonda uzumchilik samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar tizimli ravishda umumlashtirilgan bo‘lib, u soha rivojlanishidagi imkoniyatlar bilan bir qatorda mavjud xavf va cheklovlarni ham yaqqol namoyon etadi. Bu omillar tizimini tahlil qilish orqali uzumchilik sohasini barqaror rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilash, shu jumladan, suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish va mehnat resurslarini samarali boshqarish bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish imkoni yaratiladi.

2-jadval

Qoraqalpog‘istonda uzumchilik samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar²

Omilar guruhi	Aniq omillar	Ta‘sir yo‘nalishi	Ta‘sir mexanizmi	Izoh
Tabiiy	Qurg‘oqchilik va suv yetishmasligi	Salbiy	Sug‘orish uchun suvning yetishmasligi hosildorlikka salbiy ta‘sir qiladi	Amudaryo va suv havzalari bilan bog‘liq masalalar
Tabiiy	Tuproqning sho‘rlanishi	Salbiy	Tuproqning sho‘rlanishi o‘simliklarning o‘shishini cheklaydi	Cho‘llashish jarayoni murakkablashtirmoqda
Iqtisodiy	Mehnat quvvati yetishmasligi	Salbiy	Terim va qayta ishlash jarayonlarida qiyinchiliklar	Mavsumda ishchi kuchi yetishmasligi
Iqtisodiy	Bozor narxlari va talab	Salbiy	Uzumni sotishdan tushadigan daromad kamayishi	Bozordagi noaniqliklar samaradorlikka ta‘sir qiladi
Texnologik	Zamonaviy texnika va texnologiyalar yetishmasligi	Salbiy	Hosil yig‘ish va qayta ishlash samaradorligi pasayishi	Fermer xo‘jaliklarida texnik jihozlar yetishmaydi

²Muallif tadqiqotlari asosida shakllantirilgan

Shu bilan, 1-jadvalda ifodalangan yalpi hosil dinamikasi 2-jadvalda keltirilgan omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, mazkur omillarning salbiy ta'sirini bartaraf etish yoki kamaytirish Qoraqalpog'istonda uzumchilik sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasining tabiiy-iqlim sharoiti, xususan, cho'l zonasida joylashganligi, Amudaryo havzasiga bog'liq suv ta'minotining cheklanganligi, shuningdek, tuproqning yuqori darajada sho'rlanishi uzumchilik tarmog'ining samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy tabiiy omillar hisoblanadi. Qurg'oqchilik va suv yetishmasligi hosildorlikni cheklab, uzumzorlarning miqdor va sifat ko'rsatkichlarini pasaytiradi. Masalan, 2023-yilda yomg'irsiz mavsumlar sonining ko'payishi sababli hosil 2022-yilga nisbatan 6% ga kamaygani qayd etilgan³. Shu sababli suv resurslaridan oqilona foydalanish va tamchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish mintaqadagi uzumchilikning barqaror rivojlanishi uchun strategik ahamiyatga ega.

Tuproqning sho'rlanishi ham samaradorlikni cheklovchi asosiy omillardan biri bo'lib, u o'simlik fiziologiyasiga va hosil sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qiladi. Cho'llashish jarayonlari kuchayishi bilan birga tuproq strukturasi yomonlashadi, bu esa uzum ildiz tizimining faoliyatini susaytiradi. Shu nuqtayi nazardan, melioratsiya tadbirlarini kengaytirish va sho'rlangan yerlarni qayta tiklash bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy omillar qatorida mehnat resurslari yetishmasligi ayniqsa mavsumiy ishlar davrida muammo sifatida namoyon bo'ladi. Uzum terimi va qayta ishlash jarayonlaridagi qiyinchiliklar natijasida mehnat unumdorligi pasayadi, ishlab chiqarish xarajatlari esa ortib boradi. Bu holatni yumshatish uchun agrar sohada mehnat bozorini tartibga solish, mavsumiy ishchilar uchun rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish zarur.

Bozor narxlari va talabning o'zgaruvchanligi ham uzumchilik samaradorligiga ta'sir etuvchi muhim iqtisodiy omildir. Xususan, ichki bozordagi noaniqliklar va eksport talabining sezilarli darajada o'zgarishi fermer xo'jaliklarining daromadini prognoz qilishni qiyinlashtiradi. Bu holat, ayniqsa, 2022–2023-yillarda Rossiya va Qozog'iston bozorlaridagi savdo cheklovlari tufayli yanada yaqqol namoyon bo'ldi.

Texnologik omillar qatorida zamonaviy texnika va qayta ishlash texnologiyalarining yetishmasligi uzumchilik sohasining rivojiga to'sqinlik qiluvchi muhim yo'nalish sifatida qayd etiladi. Qoraqalpog'istondagi ko'plab fermer xo'jaliklari haligacha qo'l mehnatiga ko'p tayanadi, bu esa mehnat samaradorligini pasaytiradi va mahsulot sifatidagi barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Shu sababli, innovatsion agrotexnologiyalarni, xususan, raqamli fermerlik tizimlarini joriy etish sohadagi asosiy rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Umuman olganda, 2-jadvalda keltirilgan omillar tahlili shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida uzumchilikning rivojlanish salohiyati katta bo'lsa-da, uning samaradorligi ko'p jihatdan tabiiy-iqlim tavakkalchiliklari va iqtisodiy boshqaruvning samarasiz mexanizmlari bilan cheklanmoqda. Shu boisdan, uzumchilik tarmog'ini rivojlantirishda miqdoriy o'sishdan ko'ra sifat jihatidan samaradorlikka e'tiborni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va suv resurslaridan barqaror foydalanishni ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi.

³ <https://hydromet.uz/uz/node/5936>

Bu jihatlar Qoraqalpog‘istonda qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, aholi bandligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda uzumchilik sohasining strategik ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Yuqoridagi tahlil natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida uzumchilik tarmog‘ining oxirgi yillarda barqaror rivojlanish trayektoriyasida ekanini, hosil hajmi va iqtisodiy salohiyatining yil sayin oshib borayotganini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, hududning tabiiy-iqlim sharoiti, suv resurslarining cheklanganligi, tuproqning sho‘rlanishi va iqtisodiy-tashkiliy muammolar soha samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy cheklovlar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Qoraqalpog‘iston sharoitida uzumchilikni rivojlantirish nafaqat qishloq xo‘jaligi diversifikatsiyasini ta‘minlaydi, balki aholi bandligini oshirish, daromad manbalarini kengaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda ham muhim o‘rin tutadi. Shu sababli, sohani barqaror rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Suv tejoychi agrotexnologiyalarni (tomchilatib sug‘orish, avtomatlashtirilgan namlik nazorati tizimlari) keng joriy etish orqali suv resurslaridan samarali foydalanishni ta‘minlash.

2. Tuproq melioratsiyasi va sho‘rlangan yerlarni tiklash dasturlarini amalga oshirish, mineral va organik o‘g‘itlardan oqilona foydalanishni rag‘batlantirish.

3. Innovatsion agrotexnologiyalar va raqamli fermerlik tizimlarini joriy etish orqali mehnat samaradorligini oshirish.

4. Qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish va mahalliy qiymat zanjirini chuqurlashtirish orqali uzum mahsulotlaridan yuqori qo‘shimcha qiymat yaratish.

5. Eksport bozorlariga chiqishni qo‘llab-quvvatlash, marketing strategiyalarini takomillashtirish va logistika tizimini yaxshilash orqali soha raqobatbardoshligini oshirish.

6. Agrar kadrlar tayyorlash va malaka oshirish tizimini rivojlantirish orqali zamonaviy agroboshqaruv ko‘nikmalarini mustahkamlash.

Bu takliflarni amalga oshirish Qoraqalpog‘istonda uzumchilikni barqaror, innovatsion va eksportga yo‘naltirilgan sohaga aylantirish imkonini beradi. Natijada hudud qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining raqobatbardoshligi oshadi va mamlakat miqyosidagi oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fayziyev O., Aminboyeva D. Qishloq xo‘jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences (May 2023). – Tashkent, 2023. – Volume 3. – Issue 5. – P. 164-167 (UIF = 8.3. SJIF = 5.961) (ISSN 2181-2853)
2. Tursunov T.J. Uzumchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llari. «Muhandislik va iqtisodiyot». – Toshkent, 2025. - № 7. – B. 197-201.
3. Tursunov T.J. O‘zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta‘siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot”. – Toshkent, 2025. - № 7. – B. 502-507.
4. Tursunov T.J. O‘zbekistonda uzumzorlar maydonining o‘sishi va sohadagi transformatsiya jarayonlari. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 2024. 560-563 betlar.

5. Tursunov T.J. Uzunmchilikda samaradorlikni baholashning ilmiy-nazariy asoslari va xalqaro tajribalar tahlili. «Agrobiznes, fan va texnologiyalar». – Toshkent, 2025. - № 7/[7]-son. – B. 448-458.
6. Tursunov T.J. O‘zbekiston uzumchilik tarmog‘i: iqtisodiy ahamiyati, hududiy dinamikasi va rivojlanish istiqbollari. In Solution of social problems in management and economy (Vol. 4, Number 11, pp. 50–56). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16867476>
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti ma’lumotlari. stat.uz
8. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Hidrometeorologiya xizmati agentligining rasmiy sayti ma’lumotlari. <https://hydromet.uz/uz/node/5936>